

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МЕТОДЫ ПЛАСТИЧЕСКОГО ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У БОЛЬНЫХ С ПРОЛЕЖНЯМИ КРЕСТЦОВОЙ ОБЛАСТИ

Ражабов Д.У., Хамдамов И.Б., Хамдамов Б.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Оценка состояния раневого процесса позволила определить условия, при которых выполнение пластического закрытия дефекта является обоснованным, и установить, что даже при достижении клинически благоприятного состояния раны сохраняется выраженная неоднородность по глубине, объему и пространственной конфигурации дефекта, а также по состоянию мягкотканого покрытия над крестцом.

Ключевые слова: дефект мягких тканей, пролежень, пластическая хирургия.

METHODS OF PLASTIC CLOSURE OF SOFT TISSUE DEFECTS IN PATIENTS WITH SACRAL PRESSURES

Rajabov D.U., Khamdamov I.B., Khamdamov B.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. An assessment of the wound healing process allowed us to determine the conditions under which plastic closure of the defect is justified and to establish that, even when a clinically favorable wound condition is achieved, significant heterogeneity remains in the depth, volume, and spatial configuration of the defect, as well as in the condition of the soft tissue covering over the sacrum.

Keywords: soft tissue defect, pressure ulcer, plastic surgery.

ДУМҒАЗА СОҲАСИ ЁТОҚ ЯРАЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЮМШОҚ ТОҶИМАЛАРНИНГ ЯРА НУҚСОНЛАРИНИ ПЛАСТИК ЁПИШ УСУЛЛАРИ

Ражабов Д.У., Хамдамов И.Б., Хамдамов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ярани даволаш жараёнини баҳолаш бизга нуқсонни пластик ёпиш қандай шароитларда оқланишини аниқлаш ва клиник жиҳатдан қулай яра ҳолатига эришилган тақдирда ҳам, нуқсоннинг чуқурлиги, ҳажми ва конфигурациясида, шунингдек, думгаза устиданги юмшоқ тўқималарнинг ҳолатида сезиларли гетерогенлик сақланиб қолишини аниқлаш имконини берди.

Калим сўзлар: юмшоқ тўқима нуқсони, думгаза яраси, пластик жарроҳлик.

e-mail: dastanrajabov584@gmail.com, mr.ilyuwa@mail.ru, xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz

Актуальность. Во всем мире продолжают научные исследования, направленные на изучение факторов риска развития и особенностей клинического течения пролежней, а также на совершенствование методов их хирургического лечения (1,3,5). Согласно их результатам, как анатомо-морфологические изменения мягких тканей, так и нарушения микроциркуляции, инфекция и снижение регенераторного потенциала тканей имеют решающее значение в формировании пролежневых дефектов. Понимание механизмов описанных процессов имеет важное значение для разработки новых методов профилактики и хирургического лечения, направленных на снижение риска неудовлетворительных исходов у больных с пролежнями.

Понимание патогенеза указанных процессов имеет важное значение для разработки новых методов профилактики и хирургического лечения, направленных на снижение риска неудовлетворительных исходов у больных с пролежнями.

В мире проводится ряд научных исследований, направленных на изучение эффективности различных реконструктивно-пластических операций при лечении пролежневых дефектов, а также на улучшение результатов хирургического лечения данной категории пациентов. В своих исследованиях Narayana Sarma A.S. и Selsa H. 2022 анализировали результаты применения ягодичных мышечно-кожных лоскутов при лечении крестцовых пролежней. Tultak S. и соавт. 2023 изучали эффективность различных вариантов фасциальных и мышечно-кожных лоскутов при реконструкции мягких тканей крестцовой области. Tilkin J. и соавт. 2020 оценивали результаты хирургического лечения пролежней с использованием различных методов лоскутной пластики. Lee A.D. и соавт. 2021 проводили анализ

частоты неудовлетворительных результатов и рецидивов после традиционных методов закрытия пролежневых дефектов. Но, несмотря на это, до настоящего времени недостаточно информации о значении морфометрических и цитологических характеристик раневого процесса в формировании результатов пластического закрытия дефектов мягких тканей.

В Узбекистане проведен ряд научных исследований по проблеме хирургического лечения гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей. Были изучены особенности клинического течения данной патологии и ее хирургической коррекции (2,4,6). Показаны современные подходы к лечению гнойно-некротических поражений мягких тканей (7,9). Изучены результаты хирургического лечения гнойных заболеваний мягких тканей. Разработаны отдельные методы реконструктивных вмешательств при гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей. Исследованы ближайшие и отдаленные результаты комплексного лечения гнойно-некротических поражений мягких тканей (8,10).

Следует отметить, что в указанных исследованиях основное внимание уделялось вопросам хирургического лечения и анализу уже сформировавшихся дефектов мягких тканей, что обуславливает необходимость проведения дополнительных исследований для выявления факторов риска и разработки дифференцированных реконструктивно-пластических операций при пролежнях крестцовой области. В связи с этим проведение комплексных клинических исследований в данном направлении приобретает особое значение. Эти исследования позволяют более глубоко изучить роль морфометрических, микробиологических и цитологических факторов раневого процесса, а также разработать обоснованные подходы к повышению эффективности пластического закрытия дефектов мягких тканей.

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения больных с пролежнями крестцовой области путем разработки и применения дифференцированных реконструктивно-пластических операций с учетом анатомической и патоморфологической структуры раневого дефекта.

Материал и методы. Проанализирован результат лечения 65 (55,1%) пациентов, у которых применялись разработанные нами реконструктивно-пластические операции, направленные на дифференцированное устранение дефекта мягких тканей крестцовой области с учетом морфометрических характеристик раны и состояния раневого ложа (двухслойная ротационно-амортизационная и туннельно-ротационная).

Исследование носило клинический сравнительный характер и сочетала ретроспективный анализ ранее пролеченных больных, а также проспективное наблюдение за пациентами с оценкой клинического течения раневого процесса, морфометрических характеристик дефекта и состояния раневого ложа. В рамках исследования применялся комплекс клинических, лабораторных, инструментальных и статистических методов, направленных на всестороннюю оценку факторов, влияющих на результаты хирургического лечения пролежней крестцовой области.

Клиническое исследование формировалось с опорой на необходимость комплексной оценки факторов, определяющих исход пластического закрытия дефектов мягких тканей при пролежнях крестцовой области, с последующим переходом к разработке и клинической верификации дифференцированных хирургических решений. В основе построения работы лежало сопоставление характеристик раневого процесса с результатами лечения, что требовало детализированного анализа как локальных морфологических особенностей дефекта, так и системного состояния пациента. В этой связи исходная оценка была ориентирована на изучение пространственной организации раны, включая ее площадь, глубину и наличие полостного компонента, поскольку именно сочетание этих параметров формирует условия распределения механической нагрузки в зоне крестца после хирургического вмешательства. Параллельно с морфометрической характеристикой проводилась оценка лабораторных показателей, отражающих выраженность системной воспалительной реакции и метаболических нарушений.

Применение комплекса клинических, лабораторных, цитологических, микробиологических, планиметрических и инструментальных методов обеспечивало всестороннюю оценку состояния раневого процесса и общего соматического статуса пациентов. Использование взаимодополняющих диагностических подходов позволяло объективизировать морфометрические характеристики дефекта, выраженность воспалительных изменений и степень зрелости раневого ложа, а также учитывать наличие инфекционного компонента и глубину поражения тканей. Комплексный характер обследования создавал методологическую основу для анализа факторов, влияющих на результаты хирургического лечения, и обоснования дифференцированного подхода к выбору реконструктивно-пластических вмешательств у больных с пролежнями крестцовой области.

Результаты и их обсуждение. Разработка и обоснование дифференцированных методов пластического закрытия дефектов мягких тканей у больных с пролежнями крестцовой области. Неоспоримым остается факт, что к числу противопоказаний к выполнению пластического закрытия дефектов

мягких тканей у больных с пролежнями крестцовой области относятся состояния, характеризующиеся активным воспалительным процессом в ране. В этих условиях раневое ложе не обладает способностью к интеграции с перемещаемыми или пересаженными тканями, что делает любое реконструктивное вмешательство нестабильным. Ключевым признаком такого состояния раны является высокая ее микробная обсемененность на уровне 10^{24} КОЕ/г, сопровождающаяся наличием гнойного отделяемого и сохранением некротических тканей. Такая картина отражает продолжающийся инфекционно-деструктивный процесс, при котором формирование полноценного сосудистого русла в грануляционной ткани зачастую нарушено, а риск вторичного инфицирования лоскута остается высоким. В клинической практике нами выполнение пластического закрытия в подобных условиях не осуществлялось, поскольку даже при технически корректном вмешательстве происходит либо ранний лизис трансплантата, либо формирование краевого некроза с последующим переходом к вторичному заживлению. Показательной была идентичная ситуация, когда у пациента с пролежнем крестцовой области сохранялась рана глубиной более 5 см с наличием слепых карманов и гнойного отделяемого. Микробная обсемененность раны у данного больного превышала 10^5 КОЕ/г, а при цитологическом исследовании нами была выявлена выраженная картина нейтрофильного компонента с преобладанием дегенеративных форм. Описанные условия в данном клиническом случае свидетельствовали о продолжении гнойно-воспалительного процесса и невозможности его закрытия при помощи одного из методов пластики.

Не менее значимым противопоказанием среди больных контрольной группы было констатировано наличием выраженного компонента, связанного с образованием полости, то есть дефекта тканей, с множественными слепыми карманами, распространяющимися в нескольких и в разных направлениях. Подобная пространственная конфигурация дефекта формировала зону с наличием скрытой инфекции и препятствовала полноценной санации раны. Другими словами, даже при условии отсутствия обильного гнойного отделяемого такие полостные образования сохраняли высокий риск повторного нагноения после операции за счет накопления экссудата и нарушения дренирования.

Состояние окружающих тканей также имела определяющее значение, особенно когда инфильтрация, гиперемия и отек свидетельствуют о сохраняющейся воспалительной реакции, при которой нарушается микроциркуляция и повышается тканевое давление. В этих условиях перемещаемые ткани испытывают дополнительную ишемическую нагрузку, что создает предпосылки для их некробиотических изменений. Такие изменения становятся характерными именно для крестцовой зоны, так как помимо наличия костно-тканевой компрессии усугубление происходит и в случае наличия деструктивных изменений крестца, в том числе с признаками остеомиелита. Здесь мы намеренно констатируем факт формирования хронического очага инфекции, который может быть устранен только после хирургического вмешательства или при условии длительного ухода за раной. В подобных случаях выполнение реконструктивного вмешательства приводит к рецидиву раневого процесса и разрушению сформированного покрытия.

Перечисленные признаки рассматривались нами как противопоказания к выполнению пластического закрытия не только в рамках предлагаемого дифференцированного подхода, но и при использовании традиционных методов, включая аутодермопластику по Тиршу и пластику местными тканями. Только после исключения состояний, при которых выполнение пластического закрытия было противопоказано, формировалась группа больных с контролируемым течением раневого процесса, допуская выполнение реконструктивного вмешательства.

Однако дальнейший анализ показал, что даже в пределах данной группы сохраняется выраженная неоднородность, определяющая различную вероятность благоприятного исхода при использовании конкретного метода пластики.

Выявленные нами ранее (в предыдущей главе диссертации) количественные корреляционные взаимосвязи позволили перейти от оценки факторов неблагоприятного течения к определению условий, при которых достигается устойчивый положительный результат. При этом наибольшая связь с ухудшением исхода была выявлена для глубины раны ($r=0,881$) и наличия полостного компонента ($r=0,724$), что указывает на доминирующую роль геометрии дефекта в формировании несостоятельности пластики. В то же время микробная обсемененность сохраняла высокую дополнительную значимость ($r=0,748$), однако ее влияние реализовывалось преимущественно через поддержание воспалительного компонента раневого процесса. Наряду с этим показатели цитологической зрелости раневого ложа отражали способность тканей к интеграции с перемещаемыми лоскутами.

Увеличение доли нейтрофилов и их дегенеративных форм сопровождалось ростом частоты неблагоприятных исходов ($r=0,571$ и $r=0,664$), тогда как макрофаги и фибробласты демонстрировали обратную зависимость ($r=-0,516$ и $r=-0,603$). Аналогичная направленность была характерна для типов

цитогаммы, где воспалительный вариант коррелировал с ухудшением результата ($r=0,718$), а регенераторный был определен с его улучшением ($r=-0,689$).

В связи с вышеизложенным дальнейший наш анализ был ориентирован не на изолированные значения показателей, а на их сочетание, обеспечивающее снижение вероятности несостоятельности закрытия раны при помощи пластики.

Уменьшении глубины раны до 3 см и отсутствии выраженного полостного компонента, который в общей группе имел значимую связь с неблагоприятным исходом ($r=0,724$), влияние механического фактора существенно снижалось. В данных условиях вклад площади дефекта и состояния раневой поверхности становился более значимым, что ранее было подтверждено при анализе результатов аутодермопластики по Тиршу ($r=0,682$; $p < 0,001$). Полученные результаты определяют возможность достижения положительного результата при использовании методов с ограниченным перемещением тканей.

В противоположность этому, при сохранении глубины дефекта более 5 см, обладающей максимальной корреляционной связью с ухудшением исхода ($r=0,881$), и наличии полости, даже при благоприятной цитологической картине риск несостоятельности при традиционных способах оставался высоким. В данных случаях ведущую роль приобретает пространственная конфигурация дефекта, включая направление полости ($r=0,641$; $p=0,001$), что обуславливала необходимость восполнения объема мягких тканей и изменения условий распределения нагрузки. При этом наличие регенераторного типа цитогаммы, характеризующегося отрицательной корреляционной связью с неблагоприятным исходом ($r=-0,689$), выступало обязательным условием, при котором выполнение более объемной реконструкции сопровождалось устойчивым приживлением тканей.

Таким образом, анализ сочетания морфометрических и цитологических показателей с учетом их количественных взаимосвязей позволил выделить два устойчивых варианта раневого дефекта, различающихся по механизму формирования неблагоприятного исхода. В первом случае доминирует состояние раневой поверхности при ограниченной геометрии дефекта, во втором - объемный дефицит тканей и пространственная организация раны. Выявленные зависимости послужили основанием для дифференцированного выбора метода пластического закрытия, при котором каждому типу дефекта соответствует определенный вариант реконструктивного вмешательства.

Первый вариант разработанного метода закрытия раны пролежни крестцовой области в виде двухслойной ротационно-амортизационной пластики, показан при дефектах мягких тканей ограниченного объема (до 100 см^3) и глубине раны до 3 см при отсутствии выраженного полостного компонента. В данных условиях раневой процесс характеризуется относительно сохранной структурой грануляционной ткани, а состояние крестцовой кости определяется его частичным обнажением без признаков деструкции. Основной задачей реконструкции является формирование устойчивого кожного покрытия при минимальном перемещении тканей с сохранением их кровоснабжения. При таком варианте дефекта механическая нагрузка после операции распределяется преимущественно по поверхности, что позволяет обеспечить стабильное приживление тканей при условии соблюдения принципов разгрузки зоны вмешательства.

Техника двухслойного ротационно-амортизационного пластического закрытия дефекта мягких тканей у больных с пролежнями крестцовой области. После выполнения радикальной хирургической обработки раны с иссечением некротических тканей и устранения фиброзных стенок полости производили окончательную ревизию дефекта с оценкой его размеров и направления возможного перемещения тканей. Края раны иссекали до жизнеспособных тканей. При наличии выраженной протрузии крестцовой кости с целью снижения локальной компрессии тканей выполняли частичную резекцию выступающих ее участков. Гемостаз осуществляли электрокоагуляцией, при необходимости отдельные сосуды лигировали. Разрез для формирования мышечно-фасциального лоскута проводили по медиальному краю ягодичной области параллельно межъягодичной складке с отступом 3-5 см от края дефекта, ориентируясь на проекцию медиальных отделов большой ягодичной мышцы. Кожно-подкожный лоскут рассекали послойно с выходом на фасцию мышцы. Далее фасцию рассекали продольно, после чего производили мобилизацию мышечных волокон большой ягодичной мышцы тупым и острым путем в пределах ее медиального сегмента. При этом важно было сохранять мышечную ножку с питающими сосудами, расположенными в толще мышцы, не пересекать их и не выполнять чрезмерное скелетирование лоскута. Лоскут формировали в виде мышечно-фасциального сегмента толщиной, включающей поверхностные и средние слои мышцы, с ориентировочными размерами, превышающими размеры дефекта на 1,5-2 см по каждому из измерений, что обеспечивало его свободное перемещение без его натяжения. Отсепаровка выполняется преимущественно тупым путем. Кровотокающие сосуды коагулируются точечно, избегая обширной коагуляции мышечной ткани. При-

готовленный лоскут ротировали в сторону дефекта и укладывали непосредственно над крестцом, полностью заполняя полость раны пролежни с формированием плотного мягкотканного слоя между костной поверхностью и поверхностными тканями.

Фиксация лоскута осуществляли узловыми швами к фасции противоположной стороны с формированием стабильной опоры для лоскута и к окружающим тканям, что предотвращало его смещение и образование остаточных полостей.

После укладки лоскута контролировали отсутствие его натяжения и перекрута сосудистой ножки. При необходимости выполняли дополнительное моделирование лоскута для равномерного распределения объема. После формирования глубокого амортизирующего слоя переходили к следующему этапу, то есть перемещению кожно-фасциального лоскута для окончательного закрытия дефекта с выведением линии шва за пределы зоны компрессии.

Кожно-фасциальный лоскут перемещали без натяжения с таким расчетом, чтобы линия шва располагалась латеральнее зоны максимальной компрессии тканей. Перед ушиванием проводили дополнительный контроль гемостаза и ревизию подлоскутного пространства с устранением возможных потенциальных полостей. Обязательным этапом было дренирование как зоны реконструкции, так и донорской области. Дренажи выводили через отдельные контрапертурные разрезы в латеральных отделах ягодичной области. В полость под мышечно-фасциальным лоскутом устанавливали двухпросветный дренаж. Аналогично дренировали донорскую зону. Дренажи подключаются к системе активной аспирации с разрежением до 20 мм вод. ст. в непрерывном круглосуточном режиме, что обеспечивало постоянное удаление раневого экссудата, предупреждало накопление межтканевой жидкости и образование сером, а также способствовало более быстрому формированию адекватного контакта тканей и, соответственно, созданию условий для их приживления. Применение двухпросветного дренажа обеспечивало возможность активной аспирации и, при необходимости, проведения проточного лаважа раны при развитии гнойно-воспалительных осложнений.

Закрытие раны осуществляли послойно, причем вначале адаптировали подкожно-жировые слои с использованием узловых или редких непрерывных швов рассасывающимся материалом, что позволяло равномерно распределить натяжение и устранить так называемое «мертвое пространство». Кожу ушивали отдельными узловыми швами или непрерывным внутрикожным швом в зависимости от толщины и состояния краев раны. При этом особое внимание уделяли отсутствию натяжения и равномерной адаптации краев, что снижало риск ишемии и последующего развития краевого некроза. Донорская зона в области медиальных отделов большой ягодичной мышцы также ушивалась нами послойно узловыми швами. После мобилизации тканей края раны сближали без избыточного натяжения, при необходимости выполняли частичное поднадсечение фасции для повышения подвижности тканей. В случаях значительного дефекта применяли разгрузочные швы для снижения натяжения.

После завершения операции на рану накладывали асептическую повязку с умеренной компрессией, при этом зона реконструкции дополнительно разгружалась за счет позиционирования пациента с исключением прямого давления на область крестца в раннем послеоперационном периоде.

Второй вариант пластического закрытия раны (туннельно-ротационная пластика с разгрузкой зоны давления) показан при обширных дефектах с объемом более 150 см³ и глубиной раны свыше 5 см, даже при отсутствии гнойного процесса. Для данной группы характерно наличие выраженного полостного компонента с латеральным или краниальным распространением, а также дефицит мягкотканного слоя над крестцом, при котором костная основа покрыта лишь тонким слоем грануляционной ткани. В этих условиях применение стандартных методов пластического закрытия не обеспечивает восполнения утраченного объема тканей и сопровождается перераспределением давления на зону реконструкции с последующим нарушением микроциркуляции.

Принципиальным отличием туннельно-ротационной пластики с разгрузкой зоны давления является необходимость не только закрытия кожного дефекта, но и одновременного устранения полости с формированием дополнительного мягкотканного слоя, выполняющего амортизирующую функцию над крестцом, что в целом позволяет изменить условия распределения нагрузки в зоне реконструкции и снизить риск ишемической компрессии на протяжении послеоперационного периода.

Техника туннельно-ротационного пластического закрытия дефекта мягких тканей с разгрузкой зоны давления у больных с пролежнями крестцовой области. После достижения контролируемого состояния раневого процесса выполняли радикальную хирургическую обработку раны с иссечением некротических тканей и устранением фиброзных стенок полости. Проводили ревизию дефекта с оценкой его глубины, объема и направления распространения полости. Все латеральные и краниальные карманы вскрывали и объединяли в единое раневое пространство. Края раны иссекали до жизнеспособных тканей. При наличии протрузии крестца выполняли частичную резекцию его выступаю-

щих участков. После подготовки раневого ложа формировали подкожный туннель от латеральных отделов ягодичной области к зоне дефекта. Туннель создавали тупым путем в подкожно-жировом слое, достаточного диаметра для свободного проведения лоскута без компрессии и перегиба. В латеральных отделах ягодичной области выполняли разрез, ориентируясь на проекцию большой ягодичной мышцы. Послойно рассекали кожу, подкожную клетчатку и фасцию, после чего формировали мышечно-фасциальный лоскут на основе латеральных отделов большой ягодичной мышцы. Лоскут мобилизовали тупым и острым путем с сохранением питающей сосудистой ножки, избегая ее скелетирования. Размер лоскута формировали с превышением размеров дефекта на 1,5-2 см, что обеспечивало его перемещение без натяжения. Сформированный мышечно-фасциальный лоскут проводили через туннель в область дефекта.

При этом контролировали отсутствие компрессии и перекрута сосудистой ножки. Лоскут укладывали в полость раны с полным ее заполнением и формированием массивного мягкотканного слоя над крестцом, выполняющего амортизирующую функцию. Фиксацию лоскута выполняли узловыми швами к окружающим тканям и фасциальным структурам, что предотвращало его смещение и образование остаточных полостей. После укладки контролировали адекватность кровоснабжения, отсутствие натяжения и перегиба ножки. Кожные края раны мобилизовали, при необходимости выполняли дополнительную отсепаровку тканей, после чего дефект закрывали за счет перемещения кожно-подкожных тканей с выведением линии шва за пределы зоны давления. При недостатке тканей донорская зона могла закрываться частично с формированием натяжения в безопасных зонах или с применением дополнительных кожных перемещений, но без проведения кожи через туннель. Дренирование выполняли в обязательном порядке. В подлоскутное пространство и донорскую область устанавливали двухпросветные дренажи, выводимые через контрапертурные разрезы. Дренажи подключали к системе активной аспирации с разрежением до 20 мм вод. ст. в круглосуточном режиме, что предотвращало накопление экссудата и способствовало приживлению тканей. Рану ушивали послойно с адаптацией подкожно-жировой клетчатки и последующим ушиванием кожи без натяжения. Донорскую зону закрывали аналогично, при необходимости применяли разгрузочные швы.

Формирование полноценного мягкотканного слоя над зоной компрессии обеспечивается за счет данной операции, однако они различаются по объему вмешательства и механизму перераспределения нагрузки, что определяет необходимость их дифференцированного применения в зависимости от характеристик раневого дефекта. Все они исходят из конкретных показаний к выполнению дифференцированных методов операции. Таким образом, последовательная оценка состояния раневого процесса позволила определить условия, при которых выполнение пластического закрытия дефекта является обоснованным, и установить, что даже при достижении клинически благоприятного состояния раны сохраняется выраженная неоднородность по глубине, объему и пространственной конфигурации дефекта, а также по состоянию мягкотканного покрытия над крестцом. Исходя из этого можно заключить, что различия в условиях применения различных методов хирургического закрытия раневого дефекта определяется различными условиями механического воздействия на зону пролежни.

Состояние грануляционной ткани и архитектура раневого дна, при условии состояния костного выступа, определяет целенаправленность метода лечения.

Выводы:

1. Разработанные дифференцированные реконструктивно-пластические операции, включающие двухслойную ротационно-амортизационную и туннельно-ротационную пластику, обеспечивают устранение полостного компонента дефекта, формирование устойчивого мягкотканного слоя над крестцом и смещение линии шва из зоны постоянного давления, что позволяет адаптировать хирургическую тактику к анатомической и патоморфологической структуре раневого дефекта.

2. Применение дифференцированных реконструктивно-пластических операций у больных с пролежнями крестцовой области сопровождается увеличением частоты полного приживления лоскута до 69,2% против 9,4%, снижением общей частоты осложнений в 2,9 раза, уменьшением частоты рецидивов в 2,4 раза и повышением доли благоприятных исходов до 96,9% против 56,6% ($p < 0,001$), что подтверждает их клиническую эффективность.

Список литературы:

1. Абдухаликова Х. А., Абдухаликов А. К., Тураханов А. О. Лечение пролежней у спинальных больных // Медицинская помощь при травмах. Новое в организации и технологиях: сборник тезисов конгресса, Санкт-Петербург, 2025. - С. 5-6.
2. Абуалруб Н. А., Курбанова З. В., Курбанисмаилова М. Г. и др. Современные подходы к лечению длительно незаживающих ран: практи-

ческий опыт // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. - 2025. - № 5-1. - С. 199-203.

3. Андрев Л. Актуальные проблемы профилактики и лечения пролежней в медицинских организациях Российской Федерации // Высшее сестринское образование: тенденции, проблемы и перспективы: материалы конференции, Москва, 09 июня 2021 г. - Москва: РУДН, 2021. - С. 43-44.

4. Арипова Т. У., Охунов А. О., Умаров Б. Я., Хамдамов Б. З. Клинико-иммунологические параллели длительно незаживающих ран у больных сахарным диабетом // Вестник Авиценны. - 2025. - Т. 27, № 4. - С. 890-898.

5. Слепнев С. Ю., Балеев М. С., Рябков М. Г. Опыт хирургического лечения пролежней у пациентов с травматической болезнью спинного мозга: эффективность и риск осложнений // Неотложная медицинская помощь. Журнал им. Н.В. Склифосовского. - 2025. - Т. 14, № 2. - С. 346-354.

6. Слепнев С. Ю., Рябков М. Г. Факторы риска осложнений при пластике пролежней //

Неотложная помощь. - 2023. - Т. 13, № 3. - С. 301-308.

7. Bi L., Liu Y., Zhang L. et al. High expression of SERPINE1 and CTSL in keratinocytes in pressure injury caused by ischemia-reperfusion injury // Tissue Cell. - 2025. - Vol. 93. - P. 102746.

8. Caciop S., Bordeanu-Diaconescu E.M., Ratoiu V.A. et al. Clinical presentation and integrated management of pressure injuries in the emergency hospital setting: a plastic surgeon's perspective // Healthcare (Basel). - 2024. - Vol. 12, No. 24. - P. 2583.

9. Jimenez Cerquera C., Garzon L.E., Patarroyo A.M. et al. Sacral microvascular response in older adults following mechanical loading assessed by photoplethysmography and infrared thermometry // Int J Environ Res Public Health. - 2025. - Vol. 22, No. 11. - P. 1759.

10. Kay D., Sandres-Corwin M., Matundan H.H. A retrospective real-world analysis of placental-based allografts on pressure ulcers // SAGE Open Med. - 2026. - Vol. 14. - P. 26.

Для цитирования: Ражабов Д.У., Хамдамов И.Б., Хамдамов Б.З. Методы пластического закрытия дефектов мягких тканей у больных с пролежнями крестцовой области // Вестник фундаментальной и клинической медицины. - 2026. - № 5(25). - С. 1012-1018. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20399411>